

International Refereed

चिन्तन

अन्तरराष्ट्रीय मूल्यांकित रिसर्च जर्नल
(कला, साहित्य, मानविकी, समाज-विज्ञान, विधि, प्रबंधन, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों पर केंद्रित)
(Indexed & Listed at : Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest. U.S.A.)
(Indexed & Listed at : Copernicus Poland)
(Indexed & Listed at : Research Bib, Japan)
(Indexed & Listed at : Indian Journal Index (IJIND EX))

वर्ष : 6 अंक : 24

विक्रमी सम्वत् : 2073

अक्टूबर-दिसम्बर 2016

संपादक

आचार्य (डॉ०) शीलक राम

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्

आचार्य अकादमी, भारत

ISO 9001 : 2008

औपनिवेशिक शासनकाल में भू-राजस्व व्यवस्था एवं कृषक वर्ग में संघर्ष
धीरज कौशिक

200-205

Law

Environmental Law and The Human Rights

Dr. Rajni Verma

206-209

Need and Function of Ombudsman in Combating Corruption and
Mal-Administration In India

Kavita

210-217

Victim Compensation Under The Indian Criminal Law and Other Laws

Dr. Vikas Chaudhry

218-224

लोकप्रशासन

स्वच्छता प्रबन्धन : गांव खेड़ी लोचब का व्यक्ति अध्ययन

डॉ. अजमेर सिंह मलिक, सतीश सिंह

225-230

Political Science

India Pakistan Relations Post Surgical Strike

Dr. Mamta Devi

231-235

Impact of Reorganization on Society

Navpreet Kaur

236-242

Commerce

'A Study of Women Economic Empowerment through Self Help Group'

Dr. Kanchan Mukund Sananse

243-248

Present and Future Prospects of E-Retailing in India

Savita

249-252

Demonetization in India – A study of Needs and Impacts

Bhagirath

253-257

Importance of Portfolio Management for Investor's

Jaswant Singh

258-260

The Financial Aspects of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana : An Overview

Richa

261-265

समाजशास्त्र

भारत में वेश्यावृत्ति : एक सामाजिक अध्ययन

सुभाष सिंहमार

266-269

हरियाणा में जातीय हिंसा यमुनानगर के साबापुर व कनालसी ग्राम की जातीय
हिंसा की घटनाओं का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

पवन कुमार त्रिपाठी

270-276

A Study of Female Literacy Scenario in Urban -Rural Area of Haryana: 2001-2011

Sandeep Kumar, Subhash Sinhar

277-280

Health and psychological Problems of Aged person : A Study of Mohindergadh District

Subhash, Rakesh Kumar

281-288

Physics

Carbon Nanotube

Anjubala

289-295

औपनिवेशिक शासनकाल में भू-राजस्व व्यवस्था एवं कृषक वर्ग में संघर्ष

धीरज कौशिक

शोध-छात्र, इतिहास-विभाग

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
(हरियाणा)

शोध-आलेख सार

आरम्भ में पूरे पूर्वी भारत में ब्रिटिश भू-राजस्व व्यवस्था का आधार अधिकाधिक से अधिक भू-राजस्व एकत्रित करना था, जो समय के साथ-साथ विशेषकर बंगाल और बिहार में घटता चला गया। आरम्भ में इस नीति ने ग्राम्य समाज में विघटन पैदा किया और अधिकतर भागों में पुराने जमींदारों की शक्ति का हास और किसानों की दुर्दशा में वृद्धि परिणित हुई, जिससे पुराने जमींदारों का स्थान नए शहरी तत्त्वों ने ले लिया था। यद्यपि 1793 के भू-राजस्व के नियमन का उद्देश्य भूमि को एक सुरक्षित सम्पत्ति बनाना था, किन्तु इस व्यवस्था के कारण जमींदार सीधे तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। मेलसन इस विषय पर लिखते हुए कहते हैं कि उस युग की नीति यह थी कि राजा और किसान के बीच किसी को आने न दिया जाए। लेकिन इस वर्ग का खात्मा आर्थिक रूप से बड़े राज्यों को खत्म करने की नीति का ही परिणाम था कम्पनी ने भूमि व्यवस्था का जो तरीका चलाया, उसका भी नतीजा वही हुआ, जो इस्तमरारी बंदोबस्त के क्षेत्र में नए जमींदारों के द्वारा पुराने परिवारों का स्थान ले लिया गया।

मुख्य-शब्द : औपनिवेशिक शासन, जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, भू-राजस्व व्यवस्था।

आधुनिक भारत में औपनिवेशिक शासन का आरम्भ अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बंगाल विजय से हुआ। बंगाल विजय के पश्चात् उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हुई। अंग्रेजों ने भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया तथा कृषि क्षेत्र में यूरोपियन ढंग की सामंतवादी व्यवस्था को लागू किया जो भारतीयों के शोषण पर आधारित थी जिसके, परिणामस्वरूप भारतीयों के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ जिनमें से एक कृषक वर्ग भी था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने राजस्व प्रावधानों और व्यवधायी प्रवन्धों को अपने हितों के अनुसार भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न रूपों में परिभाषित किया, जिसमें जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और कुछ अन्य राजस्व प्रवन्धों को क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार लागू किया।

इन सब बंदोबस्त और नीतियों का उद्देश्य केवल कम्पनी के खजाने को भरना था। इन्हीं नीतियों के कारण यहाँ पर बड़े-बड़े जमींदारों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा, इसके साथ-साथ छोटे व गरीब किसान जो कम जमीन पर खेती करते थे उन्हें भी राजस्व अदा नहीं करने के कारण अपनी जमीनों को बेचना पड़ा, जिसके कारण ये कृषि कार्य से वंचित हो गए जिसका असर हमें कृषक संघर्ष के रूप में देखने को मिलता है।

ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना के साथ ही तात्कालीन प्रचलित भू-राजस्व प्रणालियों का खत्म होना अनिवार्य था, लेकिन विनाश और निर्माण की प्रक्रियाओं के बीच कुछ खाली समय आना अवश्यमभावी था, जिसके दौरान नए तरीकों को आजमाया जाना था। प्रारम्भ से ही भू-राजस्व आमदनी का मुख्य स्रोत माना जाता था, इसलिए कम्पनी ने इसका पूरा-पूरा फायदा उठाने का प्रयास किया।

ब्रिटिश काल के दौरान भू-राजस्व से संबंधित संरचना के तीन स्वरूप क्रियाशील थे, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में उत्पादक, वितरण, विनिमय और उपभोग को निर्णायक रूप से प्रभावित किया, जिसका असर सामाजिक-आर्थिक जीवन के अन्य क्षेत्रों और भागों पर भी पड़ा,² जिसके परिणामस्वरूप कृषि से जुड़े प्रत्येक पक्ष चाहे किसान हो, जमींदार हो या ताल्लुकेदार सभी का विनाश हुआ, जिसके कारण ये सभी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए।

भारत में अंग्रेज चाहते थे कि भूमि संबंधी सम्पत्ति के अधिकार को लागू किया जाए और इस तरह से किसानों और सरकार के बीच सम्बन्धों को पुनर्भाषित किया जाए।³ अंग्रेजों ने जिस भारतीय भू-भाग को सबसे पहले अपने अधीन किया वह था बंगाल प्रेजीडेंसी। इस भाग में कम्पनी के बड़े जमींदारों तथा उन ग्रामीण पदाधिकारियों को जो बंगाल के नवाब के एजेंट थे तथा जिनके पास टैक्स एकत्र करने की शक्ति थी, उनकी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ सम्बन्धों में जटिलता आ गई थी। ब्रिटिश अधिकारी इस बात से सहमत थे कि ऐसे लोगों की स्थिति जस की तस बनी रहनी चाहिए और एक निश्चित भूमिपति वर्ग सामाजिक अनुशासन को उन्नत करें।⁴ धर्मा कुमार का मानना था कि लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल की कृषि में गिरावट के मद्देनजर इस प्रकार के स्थाई बंदोबस्त को कृषि के पुनर्निर्माण के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था माना और इसे सुरक्षित राजस्व और कम्पनी की वाणिज्यिक समृद्धि को सुनिश्चित करने का आधार बताया। स्थाई बंदोबस्त को लागू करने के पीछे कम्पनी के उद्देश्य को बंगाल के बुद्धिजीवियों ने स्पष्ट करते हुआ लिखा है कि बंगाल के प्रतिष्ठित लोगों के साथ किया गया यह बंदोबस्त राजनैतिक असंतोष और जनता में विप्लव को दबाने के लिए और कम्पनी के द्वारा अपने लिए वफादार वर्ग तैयार करना था।⁵

आरम्भ में पूरे पूर्वी भारत में ब्रिटिश भू-राजस्व व्यवस्था का आधार अधिक से अधिक भू-राजस्व एकत्रित करना था, जो समय के साथ-साथ विशेषकर बंगाल और बिहार में घटता चला गया। आरम्भ में इस नीति ने ग्राम्य समाज में विघटन पैदा किया और अधिकतर भागों में पुराने जमींदारों की शक्ति का हास और किसानों की दुर्दशा में वृद्धि परिणित हुई, जिससे पुराने जमींदारों का स्थान नए शहरी तत्त्वों ने ले लिया था। यद्यपि 1793 के भू-राजस्व के नियमन का उद्देश्य भूमि को एक सुरक्षित सम्पत्ति बनाना था,⁶ किन्तु इस व्यवस्था के कारण जमींदार सीधे तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। मेलसन इस विषय पर लिखते हुए कहते हैं कि उस युग की नीति यह थी कि राजा और किसान के बीच किसी को आने न दिया जाए।⁷ लेकिन इस वर्ग का खात्मा आर्थिक रूप से बड़े राज्यों को खत्म करने की नीति का ही परिणाम था कम्पनी ने भूमि व्यवस्था का जो तरीका चलाया, उसका भी नतीजा वही हुआ, जो इस्तमरारी बंदोबस्त के क्षेत्र में नए जमींदारों के द्वारा पुराने परिवारों का स्थान ले लिया गया।⁸

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा अधिक भू-राजस्व की मांग होने और जमींदारों या मध्यस्थों द्वारा काश्तकारों से मनमाना लगान वसूल करने से स्थाई-बंदोबस्त व्यवस्था असंतोषजनक सिद्ध हुई। इस विषय पर 1822 में 'कोर्ट ऑफ डाइरेक्टरर्स' ने निर्णय किया कि गैर-जमींदारी क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया जाए। इस व्यवस्था में भू-राजस्व एकत्र करने में काफी विभिन्नता थी, जो विभिन्न जिलों और विभिन्न गांवों में भिन्न-भिन्न होती थी।⁹ रैयतवाड़ी क्षेत्रों में खेती की हालत इतनी बुरी थी कि 1824-25 में प्रिंगल ने कुल उपज का 55 प्रतिशत सरकारी माल गुजारी के रूप में निर्धारित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन क्षेत्रों में कृषकों पर अतिरिक्त बोझ थोपा गया था, जिससे आत्मनिर्भर कृषक परिवार कृषक मजदूर के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसमें गांव के हस्ताशिल्पी भी सम्मिलित थे। भू-स्वामियों के समूह के साथ-साथ भूमि का अधिकार साहूकारों और बड़े किसानों के हाथों में केन्द्रित हो गया था।¹⁰ किसानों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए धर्मा कुमार ने लिखा है कि 1822 से पहले यदि एक बार किसी किसान का नाम भू-खण्ड के साथ रजिस्टर्ड हो जाता था तो उसे हरहाल में निर्धारित भू-राजस्व अदा करना पड़ता था, चाहे उसके द्वारा भू-खण्ड पर कृषि की गई हो या ना की गई हो। कभी-कभी तो भू-राजस्व एकत्र करने वाले व्यक्ति उन ग्रामीणों को वापिस पकड़ लाते थे जो भू-राजस्व न देने की स्थिति में अपना भू-खण्ड छोड़कर भाग जाते थे। ऐसी स्थिति में वह ना तो भू-राजस्व चुका पाते थे और ऋणदाताओं के चंगुल में फंस जाता था, जिसके कारण उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो जाती थी। असिंचित भागों में भू-राजस्व नगदी के रूप में प्राप्त किया जाता था और सिंचित क्षेत्रों में भी जहाँ सरकार भू-राजस्व के बदले निश्चित मात्रा में अनाज एकत्र करती थी फिर भी सरकारी तंत्र का यह प्रयत्न रहता था कि वह भू-राजस्व को नकदी के रूप में प्राप्त करें।¹¹ सर जार्ज क्लार्क ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की समिति के सम्मुख कहा कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में किसानों की हालत बिल्कुल भिखमंगों जैसी हो गई थी।¹²

बी. आर. तोमिलनसन का मानना था कि रैयतवाड़ी भू-राजस्व व्यवस्था ने 1838 में बम्बई दक्खन के भू-भाग के आधे भाग को बंजर घोषित कर दिया जबकि अन्य स्थानों पर गिरती हुई कीमते, पतन की ओर अग्रसर व्यापार और आर्थिक संकट से एक सामान्य अर्थव्यवस्था की ऐसी गिरावट देखने को मिली कि जिसने रैयतवाड़ी सिद्धान्तों से होने वाले कृषि विकास की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया था। एरिक स्टोक के विचार का समर्थन करते हुए तोमिलनसन का मानना था कि बम्बई क्षेत्र में 1857 के दौरान किसानों के पास भूमिकर का इतना कम भाग छोड़ा जाता था कि उससे वे अपने परिवारों का भरण-पोषण नहीं कर पाते थे, न ही ऋण चुका पाते थे और कृषि प्रबन्ध के लिए खर्च नहीं जुटा पाते थे। तोमिलनसन इस बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासक इस नए भूमि प्रबन्ध के विनाशकारी प्रभावों के बारे में जानते थे। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1864 तक सम्पूर्ण भारत में भू-राजस्व बढ़ाना और एकत्र करना था।¹³ लगानों को सख्ती से वसूला जाता था जिसका नतीजा यह हुआ कि लगान वसूली असम्भव हो गई, लोगों के साथ मार-पीट, निष्ठुरता, सम्पत्ति छिनना, इलाके को उजाड़ बनाना व कुशासन की शिकायतें आम थी। यद्यपि मद्रास व बम्बई में विद्रोह वैसा नहीं था जैसा कि हमें उत्तर भारत में देखने को मिले।

औपनिवेशिक भारत में भू-राजस्व की तीसरी महत्वपूर्ण प्रणाली महालवाड़ी व्यवस्था थी। 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रखा था। उनका मानना था कि समस्त भूमि का सर्वेक्षण किया जाए तथा भूमि से संबंधित व्यक्तियों का लेखा तैयार किया जाए, प्रत्येक महाल या ग्राम से कितना भू-राजस्व एकत्रित करना है यह तय किया जाए तथा प्रत्येक

ग्राम से भूमिकर प्रधान या लम्बरदार द्वारा संग्रह करने की व्यवस्था की जाए।¹⁴ महालवाड़ी व्यवस्था वहाँ लागू होती थी, जहाँ दो प्रकार की ग्रामीण व्यवस्था थी। पहली व्यवस्था के अंतर्गत वे गांव आते थे जहाँ आठ या दस और कभी-कभी एक मुकदमा होता था जिस पर भू-राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व होता था। गांव के भू-राजस्व की वसूली भाईचारे के आधार पर होती थी। अतः यह व्यवस्था भाईचारे के नाम से प्रचलित थी। दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत वे गांव आते थे, जहाँ पर समस्त गांव के किसान एक इकाई के रूप में सरकार से साथ समझौता करते थे। इस प्रकार ग्रामवासियों का सम्मिलित रूप से अधिकार होता था।¹⁵

महालवाड़ी व्यवस्था को 1822 के रेगुलेशन VII के द्वारा कानूनी रूप प्रदान किया गया। जहाँ जमींदार लगान एकत्रित करते थे, वहाँ भू-राजस्व भूमि किराए का 30 प्रतिशत रखा गया, किन्तु जहाँ ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि थी वहाँ भू-राजस्व समस्त भूमि का किराया 95 प्रतिशत तय किया गया था।¹⁶ इस व्यवस्था के अंतर्गत भू-राजस्व निर्धारित करने का काम सरकारी अधिकारियों का था जो लम्बरदार व ग्राम पंचायत के साथ परामर्श करने के बाद निर्धारित करते थे। लोगों को अपनी जमीनों के नक्शे और इस बात का ब्यौरा था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, क्योंकि यह समझौता समय-समय पर लगान की राशि निर्धारित करने की प्रणाली पर आधारित था, इसलिए सरकार को समय-समय पर अलग-अलग किस्म की जमीनों की उत्पादकता की जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता रहता था। लगान की राशि जमीन की उत्पादन क्षमता, उसमें उगाई जाने वाली फसलों और उस तरह की फसलों के मूल्यों के अनुसार निर्धारित की जाती थी। एक वार जो राशि निर्धारित हो गई वह सारी अवधि तक चलती थी।¹⁷

महालवाड़ी व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था थी जिसमें भू-राजस्व जरीव के हिसाब-किताब पर आधारित था। 1822 में इसका उद्देश्य कृषि कर्म का खर्च निकालकर उत्पादन के 'नेट' मूल्य का भाग लेना निश्चित किया गया, किन्तु 1833 में इसे 2/3 भाग वसूल करना तय किया गया।¹⁸ 1833 से 1842 तक बर्ड और जेम्स थॉमसन द्वारा किया गया बंदोबस्त भी अधूरे सर्वेक्षण, असटीक गणना और अति आंकलन पर आधारित था। इस बंदोबस्त की विशेषता ताल्लुकेदारों के प्रति एक खुली दावत भी थी, क्योंकि वह कई ताल्लुकेदारों को "गैर उत्पादकों का एक समूह" मानता था, जिसमें से अनेक बेदखल कर दिए गए और नकदी भत्ते के रूप में पेंशन देकर बिठा दिए गए और यह नीति कारगर भी रही, जैसा कि 1842 में बर्ड की सेवानिवृत्ति के बाद सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टिप्पणी की थी इसने "समाज की पूरी सतह को लगभग सपाट" बना दिया।¹⁹ इसलिए 1855 में यह तय किया गया कि जहाँ भू-स्वामी भू-राजस्व वसूल करता था, वहाँ उसका आधा भाग और दूसरी जगहों पर नेट उत्पादन के मूल्य का आधा भू-राजस्व तय माना जाएगा, दूसरी व्यवस्थाओं की तरह इस व्यवस्था में भी नेट उत्पादन के आधार पर भू-राजस्व तय करना इतना मुश्किल था कि अंततः दरों के अंदाजिया हिसाब पर ही राजस्व का निर्धारण होता था।²⁰

रैयतवाड़ी बंदोबस्त के समान ही महालवाड़ी बंदोबस्त में भी बिचौलियों का उन्मूलन कर और राजस्व मांगों को स्थायी रूप से सीमित न कर सरकार की राजस्व प्राप्तियों को अधिकतम करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। जिसके कारण किसानों का भला तो हुआ साथ ही उन्हें एक विशाल फलते-फुलते परजीवी वर्ग का बोझ नहीं ढोना पड़ा। किन्तु आरम्भ से ही भू-राजस्व की वसूली में बड़ी सख्ती बरती गई जिससे काफी संख्या में मालिकाना जोतें बिक गईं।²¹ इतिहासकार के और मेलसन का मानना था कि "हमारी प्रवर्तित पद्धति के कारण जो लोग बहुत बड़े इलाकों के मालिक थे उनके पास कच्ची झोपड़ियों और पकाने खाने के कुछ बर्तनों के अलावा और कुछ न बचा"।²²

1856 में अवध के विलय के समय पर जोन विलियम 'के' कहते हैं कि अवध के दो-तिहाई भाग पर अभी भी ताल्लुकेदारों का अधिकार था किन्तु अंग्रेजी सरकार इन्हें केवल भू-राजस्व एकत्रित करने वाला बिचौलिया समझती थी।²¹ टी. आर. होम्स का मानना था कि हम बर्ड के इस विचार से सहमत होकर कार्य कर रहे थे कि कम्पनी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो तथा ताल्लुकेदारों को निकम्मा और बेकार बना दिया जाए, तथा उनके पास ऐसी जमीन न रहने पाए जिस पर वे अपनी पुश्तैनी अधिकार का सबूत न दे सकें जो एक अंग्रेज वकील को संतुष्ट कर सकें।²⁴

सरकार की इस नीति से ताल्लुकेदारों को काफी हानि हुई और उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया गया। इनमें से अधिकांश ताल्लुकेदारों को जमीनें उत्तराधिकारी में, राज्य की विरोध सेवा के रूप में, तथा मुगल साम्राज्य के पतन के समय गलत तरीके से जमीन पर कब्जा ले लिया था। इसलिए कम्पनी ने हुक्म दिया कि भूमि की पूरी जाँच की जाए। इस जाँच का वर्णन करते हुए इतिहासकार 'के' कहते हैं कि पुनर्ग्रहण अधिकारी को पूर्ण स्वतंत्रता थी और लोगों से कहा गया कि वे अपने पुश्तैनी अधिकार के कागजात दिखाए जिससे हमें संतोष हो इतने दिनों तक शांति से सम्पत्ति भोगने के बाद, सम्पत्ति का प्रमाण मांगना वही जबरदस्ती थी जबकि उनका एकमात्र प्रमाण जमीन पर कब्जा ही था। इससे आतंक हर ओर छा गया जो कुछ हुआ उसे यदि पूरी जब्ती का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा।²⁵ थॉमस मेटकाफ ने स्वीकार किया है, "शायद ही कोई यह कह सके कि 'कुछ नहीं हुआ' है। उत्तर भारत के ग्रामीण समाज की शिकायतें जल्द ही 1857 के विद्रोह की शकल में अपेक्षाकृत जोरदार और हिंसक ढंग से व्यक्त हुईं।²⁶

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उन्नीसवीं सदी के मध्य तक कम्पनी प्रशासन ने भूमि पर निजी सम्पत्ति का सृजन करते हुए तीन अलग-अलग समूहों को मालिकाना अधिकार प्रदान करते हुए मालगुजारी प्रशासन की तीन व्यवस्थाएँ पैदा की जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी व्यवस्था। ये व्यवस्थाएँ शुरू से ही कृषि के पिछड़ेपन और किसानों की दरिद्रता का कारण बनी। भू-राजस्व की तीनों व्यवस्थाओं को अपनाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना था। किसानों से लगान के रूप में ली जाने वाली राशि इतनी अधिक थी कि जिसे चुकाने के लिए साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, जो उनका खूब शोषण करते थे। किसानों को न केवल कम्पनी के अधिकारियों बल्कि जमींदार तथा साहूकार के अत्याचारों का शिकार होना पड़ता था। भू-राजस्व की अत्यधिक मांग ने जमींदारों तथा ताल्लुकेदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया जिसके कारण किसानों, जमींदारों तथा ताल्लुकेदारों में सरकार के प्रति कृषक वर्ग में आक्रोश उत्पन्न हुआ और यह आक्रोश सरकार के समक्ष कृषक संघर्ष के रूप में सामने आया।

संदर्भ

1. पी. एन. चौपड़ा, बी. एन. पुरी, एम. एन. दास, *भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास*, भाग-3, दिल्ली, 2012, पृ. 176
2. गिरीश मिश्रा, *आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास*, दिल्ली, 2013, पृ. 149
3. तीर्थाकर राय, *दा इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 1857-1947*, नई दिल्ली, 2011, पृ. 46
4. बी. आर. तोमिलसन, *दा न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया*, खण्ड-III, 2013, पृ. 42
5. धर्माकुमार, *दा इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया*, भाग-2, 1757-2003, नई दिल्ली, 2010, पृ. 89
6. धर्माकुमार, *उपरोक्त*, पृ. 174
7. के और मेलसन, *हिस्ट्री ऑफ दा इण्डियन म्यूटनी*, भाग-1, लंदन, 1868, पृ. 111

8. तारा चन्द, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग-2, नई दिल्ली, 2007, पृ० 51
9. धर्माकुमार, पूर्वोद्धत, पृ० 219
10. धर्माकुमार, कलोनिएलिज्म, प्रोपैरिटी एण्ड स्टेट, नई दिल्ली, 2000, पृ० 19
11. वही, पृ० 19
12. आर० सी० दत्त, इण्डिया इन द विक्टोरियन एज, एन इकोनोगिक हिस्ट्री ऑफ द पीपील, दिल्ली, 1995, पृ० 59
13. बी० आर० तोमिलनसन, पूर्वोद्धत, पृ० 46-47
14. अशोक कुमार चटर्जी, भारत का आर्थिक इतिहास', सल्तनत काल से ब्रिटिश काल तक, लखनऊ, 2014, पृ० 278
15. अशाया सिद्धकी, अग्रेरियन चेंज इन ए नॉदर्न इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश, 1819-33,' नई दिल्ली, 1973, पृ० 16-17
16. अशोक कुमार चटर्जी, पूर्वोद्धत, पृ० 279
17. पी० एन० चौपड़ा, बी० एन० पुरी०, एम० एन० दास, पूर्वोद्धत, पृ० 183
18. सब्दसाची भट्टाचार्य, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, नई दिल्ली, 2013, पृ० 54
19. शेखर बंधोपाध्याय, प्लासी से विभाजन तक, नई दिल्ली, 2009, पृ० 103
20. सब्दसाची भट्टाचार्य, पूर्वोद्धत, पृ० 54
21. गिरीश मिश्रा, पूर्वोद्धत, पृ० 157-158
22. के० और मैलसन, पूर्वोद्धत, पृ० 114
23. मॉरल एण्ड मैटीरियल प्रोग्रेस एण्ड कण्डीशन ऑफ इण्डिया, 1872-73, पृ० 23
24. टी० आर० होम्स, ए हिस्ट्री ऑफ द इण्डियन म्यूटनी, लंदन, 1904, पृ० 25
25. के० और मैलसन, पूर्वोद्धत, पृ० 123
26. शेखर बंधोपाध्याय, पूर्वोद्धत, पृ० 103